

KIMYO SANOATIDA TOLALI MATERILLAR VA QURILISHDA ISHLATILINADIGAN BASALT TOLASINING QO'LLANILISH SOHALARIDA KUTILAYOTGAN ISTIQBOLLARI.

Isakulova Muqaddas Shukurovna

Muxtorov Nursulton

Toshboyev Muhammad

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7793694>

Annotatsiya:

Maqolada tolalarning xossalari va ularning qaysi sohalarda qo'llab-quvvatlanishi ko'rsatib o'tilgan. Qolaversa kimyoviy tolalar va bazalt tolasining fizik-mexanik natijasidan kelib chiqib qaysi sanoat soxalarida ishlatilishi ham keltirib o'tilgan. Bundan tashqari hozirgi kundagi O'zbekistonda bazalt ishlab chiqarish ishlab chiqarishning rivojlantirishi, bazalt xomashyosining texnologiyalar asosida yangi turdagi materiallarning istiqbollari ham qisqacha yoritilgan.

Tayanch so'zlar

Polimer, monomer, makromolekula, polimerlanish darajasi, nomeklatura, gomologik qator, polimer zanjir turlari, polimerlanish, tabiiy va sintetik kauchuk, polikonsetlanish, basalt tolasasi, basalt ipi, bazalt to'qimalari, ipning mustahkamligi tola va hokazo.

Tola deb, uzunligi ko'ndalang kesimi o'lchamidan katta bo'lgan, ma'lum darajada egiluvchan, cho'zilish va pishiqlik xossasiga hamda ingichkalikka ega bo'lgan jism tushuniladi. Tolalar to'qimachilik tarmog'ining xomashyosi bo'lgani uchun, ko'p hollarda to'qimachilik tolalari deb yuritiladi. Aytilganlarni inobatga olib, tolagacha quyidagicha ta'rif beriladi: to'qimachilik mahsulotlari deb ishlab chiqarishga yaroqli, chegaralangan uzunlikdagi, yumshoq, ingichka va ma'lum qayishqoqlik, pishiqlik, cho'ziluvchanlik xususiyatlariga ega bo'lgan jismga aytiladi. Tolalar tashqi tuzilishiga ko'ra elementar va kompleks tolalarga bo'linadi. Uzunligi bo'yicha bo'linmaydigan yakka tolalar elementar tolalar deb ataladi. Uzunligi bo'yicha bir qancha elementar tolalarning birikmasiga kompleks tola deyiladi. Tolalar kelib chiqishiga qarab tabiiy va kimyoviy tolalarga bo'linadi. Tabiatdagi o'simliklardan (paxta, zig'ir, kanop va hokazolar), jonivorlardan (jun, ipak) va ma'danlardan (tosh paxta) olinadigan tolalar tabiiy tolalar deyiladi. Tabiatdagi mavjud bo'lgan moddalarni yoki yuqori molekulali birikmalarni sintez qilish asosida olingan tolalar kimyoviy tolalar deyiladi. Kimyoviy tolalar ham, o'z navbatida, ikki turga bo'linadi: sun'iy tolalar va sintetik tolalar. Tabiatdagi mavjud bo'lgan moddalarni kimyoviy usul bilan qayta

ishlash asosida olinadigan tolalar sun'iy tolalar deyiladi. Yuqori molekulari birikmalarni kimyoviy usul bilan sintez qilish asosida olinadigan tolalar sintetik tolalar deyiladi. To'qimachilik sanoatida ishlatiladigan tolalarni mukammal o'zlashtirish uchun, uning tasniflanishi nihoyatda katta ahamiyatga ega. Ishlab chiqarish asosan tolalar qorishma tayyorlashda qorishmaga mustahkamlik va boshqa xossalarni hosil qilish uchun qo'shiladi. Kimyoviy tolalar - tabiiy va sintetik polimerlardan olinadigan tolalar. Dastlabki xom ashyoga qarab sintetik (sintetik polimerlardan olinadigan, mas, poliamid, poliakrilonitril tolalar) va sun'iy (tabiiy polimerlardan, mas, sellyuloza va uning efirlaridan olinadigan tolalar) turlarga bo'linadi. Anorganik birikmalardan olinadigan tolalar (shisha, bazalt, kvarts tolalari)ni ham ba'zan Kimyoviy tolalarga qo'shishadi. Sanoatda ishlab chiqariladigan Kimyoviy tolalar turlari: 1) uzun yakka tola; 2) shtapel tola (ingichka tolalarning kalta bo'laklari); 3) filament iplar (bir talay ingichka va juda uzun tolalarning eshilgan tutami). Kimyoviy tolalar qanday maqsad uchun ishlatilishiga qarab to'qimachilik va texnika iplariga bo'linadi. Ularning ko'pchiligi pishiq, g'ijimlanmaydi, yorug'lik, namlik, zamburug'lar, bakteriyalar, kimyoviy moddalar va issiq ta'siriga chidamli. Kimyoviy tolalarni tabiiy tolalarga aralashtirib ishlatish mumkin. Kimyoviy tolalar ishlab chiqarish uchun elastik va uzun, tarmoqsiz yoki kam tarmoklangan, makromolekula hosil qiluvchi polimerlar ishlatiladi. Bu tolalar yetarlicha katta molekulyar massaga ega bo'lib, eritilganda va qizdirilganda parchalanmasdan suyuqlanadi. Kimyoviy tolalarni ishlab chiqarish jarayoni: yigiriladigan eritmalar tayyorlash; tola olish va tolaga shakl berish; tolni pardozlashdan iborat. Kimyoviy tolalar arzonligi va sifati (mexanik xossalari: mustahkamligi, elastikligi, yeyilishi, kirishimligi) tabiiy tolalarga nisbatan yaxshi bo'lgani uchun tobora ko'p ishlab chiqariladi. Propilen tolni qo'llash darz hosil bo'linish kamaytirish, cho'kmani kamaytirish, suv o'tkazuvchanlikni yaxshilash, qorishmalarining qavatlanishni kamaytirish, tayyor materiallarning chidamlilik ko'rsatkichini oshirishga imkon berdi. Polipropilen tolalar nisbatan past zichligi bilan farq qiladi, bu qorishma tayyorlashda ayrim qavatlanishga olib keladi, hamda etarli bo'lmagan sovuqqa chidamlilik (-15°C ga yaqin) ega. Quruq qurilish qorishmalarida propilen tolni qo'llash darz hosil bo'linish kamaytirish, cho'kmani kamaytirish, suv o'tkazuvchanlikni yaxshilash, qorishmalarining qavatlanishni kamaytirish, tayyor materiallarning chidamlilik ko'rsatkichini oshirishga imkon berdi. Polipropilen tolalar nisbatan past zichligi bilan farq qiladi, bu qorishma tayyorlashda ayrim qavatlanishga olib keladi, hamda etarli bo'lmagan sovuqqa chidamlilik (-15°S ga yaqin) ega. Quruq qurilish qorishmalarida propilen tolni qo'llash darz hosil bo'linish kamaytirish,

cho'kmani kamaytirish, suv o'tkazuvchanlikni yaxshilash, qorishmalarning qavatlanishni kamaytirish, tayyor materiavllarning chidamlilik ko'rsatkichni oshirishga imkon berdi. Poliakrilnitril tolalar yuqori chidamli konstruksion materiallar olish uchun ishlatiladi – bular ta'mir tarkiblari, sanoat pollari, o'rnatilgan issiqlik izolyasiyasi tizimlari shtukaturkasi. Poliakril tolalar kompozisiyalar qattiqligi va elastikligini o'ishatola kabi oshiradi, poliefir va sellyuloza tolalar esa qattiqlik va elastiklik kam miqdorda oshiradi. Kompozisiyalarning yuqori temperaturalarda (40°C) uzluksiz deformatsiyaga chidamliligi borasida poliakril tolalar shishatola, poliester va sellyulozadan yuqori uradi. Lekin, shpatlevkani shlifovkalash jarayonini faqat sellyuloza tolalar engillashshi mumkin.

Sellyuloza tolalar. Tolalardan foydalanishning asosiy muvmmosi bu qurilish qorishmasining yumshoqligi va texnologikligiga sezilarli ta'siridir, shuningdek ularni quruq qurilish qorishmalari tarkibiga qo'shishning murakkabligidir. Uzunligi 500 mkm gacha bo'lgan qisqa va o'rtacha sellyuloza tolalar ixtiyoriy turdagi qorishtirgichlarda etarli darajada oson aralashadi. Uzun tolalarni (500mkm dan uzun) yuqori tezlikda aralashtiruvchi aralashtiruvchilvrda va deaglomeratorlarda aralashtirish tavsiya qilinadi. Sellyuloza tolalar suvda erimaydi va panjarasimon molekulyar hosil bo'lishi bilan uch o'lchamli asos yaratadi, bu tarkibning bir tekis bog'lanishiga yordam beradi. Bu xususiyatlarga ko'ra, sellyuloza tolalar asbet o'rnini bosishi mumkin. Quruq qurilish qorishmalaridasellyuloza tolalarni ishlatish avvalo yakuniy maxsulotning sifat ko'rsatkichlarini optimallashtirish va yaxshilashga imkon beradi, bunda qorishmali aralashmalarning tuzilmadagi sellyuloza qo'shimcha kamchiligi hisobiga reologik xarakteristikalari yaxshilanadi. Qorishmalarining bir jinsligi va suv ushlab xususiyati yaxshilanadi. Bundan tashqari, sellyuloza tolalar yaqqol ko'zga tashlanuvchi gidrofil xususiyatga ega. Qo'shimchalar quruq qurilish qorishmalar ishlab chiqarishda bog'lo'vchi moddalar, to'ldiruvchilardantashqari qo'shimcha moddalar ham keng qo'llaniladi, ular qo'shimchalar deyiladi. Ishlab – chiqarish bosqichlarida qo'shimchalar sarflanuvchi energiya miqdorini kamaytiradi, qimmatbaho komponentlar sarfini, material xajmini kamaytiradi, material xususiyatini yaxshilaydi, struktura xosil bo'lishi va qotish jarayonlarini tezlatadi yoki sekinlashtiradi. Materiallar ekspluatasiyasi davrida avvalo qo'shilgan qo'shimchalar material struktrasini mustaxkamlaydi, uning hayt davrini oshiradi. Qo'shimchalarning asosiy funksional vazifasi – bu aralashmadagi bir yoki bir necha komponentlar bilan reaksiyaga kirishishidir, shu bilan ular to'ldiruvchilardan farq qiladi. Reaksiya natijasida aralashmada

avval uchramagan yangi birikmalar paydo bo'ladi Sintetik tolalar ham turli plastmassalar va smolalar singari, polikondensatlanish reaksiyasi maxsuloti hisoblanadi. Tabiatda uchraydigan hamda, sintetik va sun'iy yo'l bilan olinadigan eng muhim turdagi tolalarning sinflari quyidagi sxemada keltirilgan:

Bazalt tolasining xususiyatlaridan kelib chiqib bazalt tolasi va unga asoslangan to'qimalar bugungi kunda quyidagi maqsadlarda va soxalarda tobora keng qo'llanilmoqda:

- turar joy, ishlab chiqarish binolari va inshootlarida, kimyo sanoatida va yana boshqa soxalarda issiqlik va yong'indan himoya qilish uchun;
- energiya bloklarini, katta diametrli quvurlarni issiqlik izolatsiya qilishda;
- maishiy gaz va elektr plitalari, pechkalar va boshqalarni issiqlik izolatsiya qilishda;
- ichki va tashqi tomondan o'rnatiladigan rekonstruktsiya qilingan binolarning issiqlik izolatsiyasi uchun;
- tekis tomlarning izolatsiyasi uchun;
- kislorod ustunlarini izolyatsiyasi uchun;
- azotni ishlab chiqarishda va ishlatishda past haroratli uskunalarni izolyatsiya qilish uchun;
- sanoat muzlatgichlarida va sovutish kameralarida, uy muzlatgichlarida;
- uch qavatli qurilish sendvich panellarida; Hozirgi kunda O'zbekistonda ham bazalt tolasini ishlab chiqarish yo'nalishlariga ham alohida e'tibor berilmoqda.

Xususan Jizzax viloyatida O'zbekiston va Xitoy davlatlarining Bazalt qo'shma korxonasi tashkil qilingan.

Foydalangan adabiyotlar ro'yhati:

1. Исакулова М., Курбанова Д. С. МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЁТЫ В КРЕМНИИ //Журнал естественных наук. – 2022. – Т. 1. – №. 4 (9). – С.13-18.
2. Kurbanova Dilafruz Sobirovna, & Isakulova Muqaddas Shukurovna. (2022). Neftni haydash. Neft mahsulotlarini qayta ishlash sanoati. Журнал естественных наук, 1(4(9), 19-26.
3. Isakulova M. S., Mamatqulov J. R. O., Zikriyev A. A. O. MODELING OF CARBON NANOTUBES BY MOLECULAR DYNAMICS METHODS //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 1046-1050.
4. Исакулова М., Курбанова Д. С. НЕЭМПЕРИЧЕСКИЙ МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА КРЕМНИЯ //Журнал естественных наук. – 2022. – Т. 1. – №. 4 (9). – С. 3-7.
5. Исакулова М. Ш., Суярқулов О. С. Ў. Квантохимические методы исследования наноразмерных кластеров //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 74-79.
6. Shukurovna I. M. FRACTION OF NARROW PRODUCTS PRODUCED IN THE PROCESS OF OIL PROCESSING //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 822-825.

